

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 8

IMFAKTOR
PAGES

AUGUST | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-8>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Камалова Д. Э. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори
Муhibaова У. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Камалова Дильфуза
Энуаровна – филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Чоршанбиев Шухрат
Махматмуродович – техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
доцент
Нематов Эркинжон – техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Ҳамроевич доцент

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054912**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.1** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

ЧОРШАНБИЕВ Шухрат Махматмуродович

*Тошкент давлат техника университети доценти
техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8228908>

300X28N2L ҚОТИШМАСИДАН ЮҚОРИ МУСТАҲКАМЛИККА ЭГА БЎЛГАН ДЕТАЛАР ТАЙЁРЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада жаҳон машинасозлик ишлаб чиқариши саноатининг муҳим вазифаларидан бири, қўймакорлик усулида олинаётган қўйма маҳсулотларнинг мустаҳкамлигини ошириш, уларнинг механик ва эксплуатацион хоссаларини яхшилаш орқали иқтисодий самарадорлигини юксалтириш етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Ейилишга бардошли оқ чўянларнинг ишлаш шароитини эътиборга олиб, қотишманинг структурасини таҳлил қилиш, қотишманинг таркибини замонавий дастурлар ёрдамида ҳисоблаш ва ишлаб чиқиш, қотишма таркибидаги карбидлар жойлашувининг ишқаланувчи юзага параллел перпендекуляр ва бурчак остида жойлашувининг ишқаланишга таъсирини ўрганиш, оқ чўянлар қуйиб олиш жараёнларини оптималлаштириш жуда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Калит сўзлар: оқ чўян, модификатор, қаттиқлик, эритиш, қотишма, ҳарорат, детал, ейилишбардошлик, технология.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ ИЗ СПЛАВА 300X28N2L

АННОТАЦИЯ

В данной статье одной из важных задач мировой машиностроительной промышленности является повышение прочности литейных изделий, полученных литейным способом, повышение их экономической эффективности за счет улучшения их механических и эксплуатационных свойств. Принимая во внимание условия эксплуатации износостойкого белого чугуна, считается очень важным проанализировать структуру сплава, рассчитать и разработать состав сплава с использованием современных программ, изучить влияние расположения карбидов в сплаве на трение параллельно поверхности трения перпендикулярно и на угол, оптимизирующий процессы заливки белого чугуна.

Ключевые слова: белый чугун, модификатор, твердость, плавление, сплав, температура, детали, впитывающая способность, технология.

MANUFACTURE OF HIGH-STRENGTH PARTS MADE OF 300X28N2L ALLOY

ANNOTATION

In this article, one of the important tasks of the world machine-building industry is to increase the strength of foundry products obtained by casting, increase their economic efficiency by improving their mechanical and operational properties. Taking into account the operating conditions of wear-resistant white cast iron, it is considered very important to analyze the alloy structure, calculate and develop the alloy composition using modern programs, to study the effect of the location of carbides in the alloy on friction parallel to the friction surface perpendicular and on the angle optimizing the processes of casting white cast iron.

Keywords: white cast iron, modifier, hardness, melting, alloy, temperature, details, absorbency, technology.

Оқ юқорилегирланган куйма чўянлар таркиби бўйича бир неча синфларга бўлинади: хром-молибден, хром-никел, хром-молибден, юқори хромли ва махсус оқ куйма чўянлар.

Сўнги пайтларда концентрланган темир рудаларини тўғридан-тўғри камайтириш махсулотлари, металллаштирилган гранулалар ва тўйинган темирдан фойдаланиш кенгайиб бормокда. Уларда ўртача 85-93% Fe, асосий аралашмалар темир оксиди, SiO₂ ва Al₂O₃ мавжуд. Ушбу хом ашёнинг ўзига хос хусусияти углероднинг 0,2-0,5 дан 3% гача бўлиши ва олтингугурт, фосфор, никел, мис ва бошқа аралашмаларнинг жуда кам миқдори ва пўлат қолдиқларида мавжуд. Бу пўлатни ифлосланишдан юқори тозалик билан эритиш имконини беради. Қотишма пўлат чиқиндиларини қайта эритиш қимматбаҳо ферроқотишмаларни тежаш имконини беради. Ушбу чиқиндилар кимёвий таркиби бўйича сараланади ва чиқиндилар билан бир хил қотишма элементлари бўлган пўлатларни эритишда ишлатилади.

Россия олимлари А. Р. Зыпаковой ва И. А. Курзиной бошчилигидаги россиялик олимлар ультрафин кукунлари билан ўзгартирилган 300X28N2L маркали қотишмаларнинг таркибий ҳолати, фаза таркиби ва механик хусусиятларини ўрганишди. Тадқиқот натижалари 2013 йил декабр ойида “Advanced Materials Research” журналинда эълон қилинди.

Ишнинг мақсади ўтга чидамли металллар ва криолитнинг ультрафин оксиди кукунлари асосидаги модификатор ёрдамида куйма темирнинг микро тузилиши, фаза таркиби ва механик хусусиятларига таъсирини ўрганиш эди. Модификация худди шу таркибдаги олдинги тадқиқотда бўлгани каби амалга оширилди, ушбу тадқиқотнинг фарқи фазали композицияларни, коррозияга чидамлилигини ва қотишманинг микроқаттиқлигини ўрганишдир [1-2, Б.87-95].

ИЧХ қотишмаси таркибида чидамли куйма темир хром (Cr) 20-30% ва никел (1,5-3%) нинг қотишма элементлари бор. Улар абразив куйиш ва ишқаланишга қаршилик кўрсатдилар. ИЧХ қисмлари куйиш орқали олинади, сўнгра иссиқлик билан ишлов берилади. Материалнинг сирт қаттиқлиги металлни янада қайта ишлашни қийинлаштиради, шунинг учун қисмларни куйишда аниқлик ошади.

“Олмалиқ кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамиятининг Марказий таъмирлаш механика (ЦРМЗ) заводининг куймакорлик цехида тадқиқот ишларини олиб бориш учун дастлабки наъмуналар структураси ва механик хоссаларини (қаттиқлик, зарбий қовушқоқлик ва эгилишга мустаҳкамликни текшириш) ўрганиш мақсадида электр-ёй печида кум – гилли қолипларга 300X28N2L маркали қотишмалар куйиб олинди.

300X28N2L маркали қотишмаларга модификатор сифатида молибден 0,2-0,5% миқдорида қўшилади. Бу эса қотишманинг мустаҳкамлиги ва қаттиқлигини 0,6% гача оширади, унинг пластик хусусиятларини яхшилади, пўлатнинг классификациясини сезиларли даражада оширади ва шунингдек, мўртлигини камайтириш хусусиятига эга.

Тошкент давлат техника университети Механика факультети, “Қуймакорлик технологиялари” кафедрасининг лаборатория шароитида 300X28H2Л маркали қотишмаларини эритиш индукцион (INDUCTION MELTING MACHINE, Model: BF-TB2) печида амалга оширилди.

Модификатор сифатида 300X28H2Л қотишмасига молибденнинг 0,5; 1; 1,5; 2; 3 ва 4% да қўлланилиши ҳамда олинган натижалар қуйидагича;

300X28H2Л қотишмаси индукцион печида эритиб олинди, модификатор сифатида молибдендан фойдаланилди ҳамда қаттиқлиги, кимёвий таркиб ва структуралари аниқланди.

Тадқиқотнинг биринчи босқичи индукцион печида 300X28H2Л қотишмага молибден модификатор сифатида 0,5 % миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги кўрсаткичлар олинди: намунанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 107,8 ва 109,6 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 112,6 ни, HRB бўйича ўртача 110,0, Бринелл бўйича HB-491 ни ташкил этди.

Кимёвий таркиби ва структураси ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди.

300X28H2Л қотишмага 0,5 % ли молибден модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

1-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
Mo	2,5	0,38	0,5	0,061	0,014	25,6	2,1	0,011

Цементит

1-Расм. 1 x 200 қатталикда кўриниши

Хром карбидлари

2-Расм. 2 x 400 қатталикда кўриниши

Тадқиқотнинг иккинчи босқичи индукцион печида 300X28H2Л қотишмага молибден модификатор сифатида 1 % миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги кўрсаткичлар олинди: намунанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 117,9 ва 124,4 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 126,7 ни, HRB бўйича ўртача 123,0, Бринелл бўйича HB-538 ни ташкил этди [3, Б.234-239].

Кимёвий таркиби ва структураси ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди.

300X28H2Л қотишмага 1 % ли молибден модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

2-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
Mo	2,7	0,41	0,6	0,069	0,014	26,1	1,9	0,013

Намунанинг микроструктураси (эвтектик аустенит, оқ чўян), юқори ледебурит асосида бирламчи цементитнинг устунли кристаллари. Хром карбидлари юқори ледебурит тузилмалари орасида, темир-хромомарганец карбидлари билан қопланган.

Тадқиқотнинг йигирма еттинчи босқичи индукцион печида 300X28H2Л қотишмага молибден модификатор сифатида 1,5 % миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги кўрсаткичлар олинди: намунанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 124,5 ва 126,3 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 130,2 ни, HRB бўйича ўртача 127, Бринелл бўйича HB-556 ни ташкил этди.

Кимёвий таркиби ва структураси ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди.

300X28H2Л қотишмага 1,5 % ли молибден модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

3-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
Mo	2,9	0,49	0,9	0,070	0,015	26,8	2,7	0,014

Намунанинг микроструктураси эвтектик бўлиб, устунли кристаллар бирламчи цементит, юқори ледебурит негизида жойлашган, думалоқ кристаллар ледебурит кристаллари орасида хром ва молибден карбидлардир.

Тадқиқотнинг йигирма саккизинчи босқичи индукцион печида 300X28H2Л қотишмага молибден модификатор сифатида 2 % миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги кўрсаткичлар олинди: намунанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 129,6 ва 138,6 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 139,8 ни, HRB бўйича ўртача 136, Бринелл бўйича HB-597 ни ташкил этди [4-5, Б.66-75].

Кимёвий таркиби ва структураси ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди.

300X28H2Л қотишмага 2 % ли молибден модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

4-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
Mo	3,1	0,51	0,7	0,070	0,016	28,3	2,9	0,016

Аустенит

Хром ва молибден карбидлари ва мартенсит игналари

7-Расм. 1 x200 катталикда кўриниши

8-Расм. 2 x 400 катталикда кўриниши

Намунанинг микроструктураси эвтектоид аустенит, аустенитда хром карбид ва молибден (2-3 мкм дан 5-6 мкм) нинг майда юмалоқ кристаллари кўринишида бўлади. Молибден карбидининг юмалоқ кристаллари батафсилроқ ўрганилганда, мартенсит игналари (0,5 мкм дан 4-6 мкм) ва карбидларидан ташкил топган. Бу аустенитли чўянлар қиздириш натижасида содир бўлади.

Тадқиқотнинг йигирма тўққизинчи босқичи индукцион печида 300X28H2Л қотишмага молибден модификатор сифатида 3 % миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги кўрсаткичлар олинди: намунанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 147,7 ва 149,3 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 153,2 ни, HRB бўйича ўртача 150, Бринелл бўйича HB-670 ни ташкил этди.

Кимёвий таркиби ва структураси ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди.

300X28H2Л қотишмага 3 % ли молибден модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

5-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
Mo	2,8	0,56	1,1	0,075	0,017	27,4	1,8	0,020

Намунанинг микроструктураси, юқори ледебурит асосида бирламчи цементитнинг устунли кристаллари. Хром карбидлари юқори ледебурит тузилмалари орасида, темир-хромомарганец карбидлари билан қопланган.

Тадқиқотнинг ўттинчи босқичи индукцион печида 300X28H2Л қотишмага молибден модификатор сифатида 4 % миқдорда қўшилган ҳолда олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги кўрсаткичлар олинди: наmunанинг юза қисмларидаги HRB бўйича қаттиқлиги 147,7 ва 149,6 ни, марказ қисмидаги қаттиқлиги 158,7 ни, HRB бўйича ўртача 152, Бринелл бўйича HB-673 ни ташкил этди [6-7, Б.52-57].

Кимёвий таркиби ва структураси ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди.

300X28H2Л қотишмага 4 % ли молибден модификатор сифатида қўшилганда олинган кимёвий таркиб натижалари.

6-жадвал

Материал	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
Mo - 3%	2,6	0,54	1,2	0,072	0,013	27,3	1,7	0,021

Ушбу намунанинг микроструктурасида ҳам эвтектоид аустенитли чўянدير, аустенитда хром карбид, молибден карбидининг юмалоқ кристаллари батафсилроқ ўрганилганда, мартенсит игналари ва карбидларидан ташкил топган [8, Б.65-76].

13-расм. Таркибига 0.5% молибден қўшилганда 491 HB; 1% да 538 HB; 1,5% да 556 HB; 2% да 597 HB; 3% да 670 HB; 4% да 673 HB

300X28H2Л қотишмага молибден модификатор сифатида 2-3% қўшилганда HB-597-670 га тенг эканлиги аниқланди.

Модификатор	Қаттиқлик ўлчов бирлиги		% фарқи
	HRB	HB	
Молибден, %			
0,5	110	491	ўзгаришсиз
1	123	538	7,1
1,5	127	556	10,1
2	136	597	16,2
3	150	670	25,4
4	152	673	25,7

7-жадвал. Қаттиқлик натижаларининг жадвал ҳолатда кўриниши

300X28H2Л қотишмасидан юқори мустаҳкамликка эга бўлган деталлар тайёрлаш мавзусида олиб борилган назарий ва амалий изланишлар натижасида қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Модификатор сифатида 300X28H2Л қотишмасига молибденнинг 0,5; 1; 1,5; 2; 3 ва 4 % да қўлланилиши ҳамда қаттиқлиги, кимёвий таркиб ва структуралари аниқланди.

2. 300X28H2Л қотишмасидан юқори чидамли қисмларни ишлаб чиқиш учун молибден модификатор сифатида 2-3 % қўшилгани тавсия этилади.

3. 300X28H2Л қотишмасига модификатор сифатида 2-3% қўшилган наъмуналарнинг қаттиқлиги кузда тутилган натижаларни берди, 4% ли модификатор қўшилганда деярли ўзгаришсиз.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. С.А.Расулов, В.А.Грачев. Қўймакорлик металлургияси. Тошкент “Ўқитувчи”, 2004. 87-89, 95, 142 б.
2. Journal of critical reviews. “Ways to increase the strength of the surface of the parts” Turakhodjaev Nodir, Chorshanbiev Shukhrat, Kamalov Jamaliddin, Yuldashev Bekzod, Egamshukurov Jaloliddin, Chorshanbiev Kulmukhammad, , Journal of Critical Review, No. 103, Section 4, Roosevelt Rd, Da'an District, Taipei City, Taiwan.
3. Ш. К. Мукулев, Д.А.Цуркан, А.Н. Самсонов, Ю.П. Макунев, В.А.Каня. Повышение износостойкости деталей ходовой части бульдозеров. Вестник Сибирского отд-я Академии военных наук, Приложение к вестнику А.В.Н, № 1, 2010 г. 234-239.
4. Чоршанбиев Ш., Ибрагимова Ш., 2023. “Юқори мустаҳкамлик таркибига эга деталларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш”, “Тадқиқот ва инновациялар” журнали. [ISSN: 2181-4058 DOI Journal 10.56017/2181-4058](https://doi.org/10.56017/2181-4058). 66-75
5. Kamolkhon Karimov, Nodir Turakhodjaev, Azamat Akhmedov and Shukhrat Chorshanbiev (2021). Mathematical model for producing machine part. E3S Web of Conferences 264, 04078 (2021) CONMECHYDRO – 2021 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404078>
6. N. Turakhodjaev, Sh. Chorshanbiev, N.Tadjiev 2023. Development of Machined Durable Parts of Modified 110G13L Brand Steel. Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning. Eurasian Scientific Herald. Eurasian Scientific Bulletin. [ISSN \(E \): 2795 - 7365. 21-25](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404078)
7. Д.А. Цуркан, А. Н. Леонтьев, А.В. Ишков. Повышение долговечности и эксплуатационной надежности деталей гусеничного движителя сельхозтехники и специальных машин. Вестник Алтайского государственного университета , N 5, 2012 г.
8. Yang, Z., Ji, P., Wu, R., Wang, Y., Turakhodjaev, N., & Kudratkhon, B. 2023. Microstructure, mechanical properties and corrosion resistance of friction stir welded joint of Al-Mg-Mn-Zr-Er alloy. *International Journal of Materials Research*, 114(1), 65–76. URL: <https://doi.org/10.1515/ijmr-2021-8485>

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-8

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz